

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Bogor**

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

Edunitas.com

@edunitas

edunitas.com

infokuliahkaryawan

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Bogor – Jawa Barat yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jawa Barat

Bogor – Kota

STEBI PUI Bogor

Komp. Pusdai Jl. Bersih No. 1, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914 | www.stebipuibogor.web.id

Program Studi:

- S1-Ekonomi Syariah

STIE GICI Business School Bogor

Jl. Pahlawan No.25A, RT.03/RW.11, Empang, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16132. | www.stiegicibogor.web.id

Program Studi:

- S2-Magister Manajemen

STIH Dharma Andigha Bogor

Jl. Letjen Ibrahim Adjie No. 219 RT. 06/03 Sindang Barang Bogor Barat Kota Bogor 16117 | www.stih-dharmaandigha.web.id

Program Studi:

- S1-Ilmu Hukum

Universitas Teknologi Nusantara Bogor

Jl. Kedung Halang Pemda, Pangkalan II No. 66, RT.01/RW.02, Kedung Halang, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16158. www.utn.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Biologi
- S1-Kimia
- S1-Manajemen
- S1-Psikologi
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknologi Hasil Pertanian

Bogor – Sentul

STIT Tarbiyatun Nisa Sentul Bogor

Jl. Bukit Az-Zikra, Cipambuan, Sentul City, Babakan Madang Kab. Bogor. | www.stit-tarbiyatunnisa.web.id

Program Studi:

- S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Agama Islam

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com